

ANKÜNDIGUNG

EINER KLEINEN ERZIEHUNGS-ANSTALT FÜR KNABEN VOM ZÄRTERN ALTER.

OBGLEICH mit zuversichtlicher Hoffnung, dass mein Unternehmen den erwünschten Beifall erhalten werde, kündige ich dennoch dasselbe nicht ohne Schüchternheit an. Ich sehe nämlich sehr wohl ein, wie viel es auf sich hat, das Zutrauen zärtlicher Eltern in Betreff dessen, was das Wohl ihrer Kinder begründen soll, in Anspruch zu nehmen; und die Verantwortlichkeit, die ich diesfalls auf mich nehme, stellt sich mir in ihrer ganzen Grösse dar. Was mir hinwiederum Zuversicht einflösst, ist der Rückblick auf meine zwanzigjährige pädagogische Laufbahn, auf welcher ich mich immerdar eines grossen Zutrauens zu erfreuen hatte. Aus mehrern Rücksichten sehe ich mich veranlasst, davon eine kleine Skizze zu entwerfen.

Ich begann dieselbe im Pestalozzischen Institut in Iferten, zu der Zeit, da dasselbe in seiner grössten Wirksamkeit war; verlebte hierauf zwei Jahre als Hauslehrer bei der Familie eines waadtländischen Beamten, in der Nähe von Morsee, und hernach lange Zeit in derselben Eigenschaft, nur in ausgedehnterem Sinne, in Mühlhausen, im Elsas, wo mir ein Verein der angesehensten Familien ihre Knaben anvertraute. Durch die Veranlassung, dass mehrere von diesen meinen Zöglingen zur gänzlichen Ausbildung nach Hofwyl versetzt wurden, bekam ich einen ehrenvollen Ruf von HERRN VON FELLEBERG, in dessen Anstalten ich mich dann mehrere Jahre hindurch einer sehr schönen Wirksamkeit zu freuen hatte. Höchst wahrscheinlich würde ich mich gegenwärtig noch in denselben befinden, wenn ich mich nicht gleichsam berufen gefühlt hätte, meinem engern Vaterländchen durch die erworbenen Kenntnisse und gemachten Erfahrungen nützlich zu werden. Hierdurch, so wie auch durch die grossmüthigen Anerbietungen des HERRN JOH. CASP. ZELLWEGER, dessen nähere Bekanntschaft ich bei seinen wiederholten Besuchen jener Anstalten zu machen die Ehre hatte, bewogen, kehrte ich mit begeisternden Vorsätzen in dasselbe zurück, und errichtete, von HERRN ZELLWEGER und andern verehrten Männern unterstützt, eine Lehr- und Erziehungs-Anstalt, die nun blühende Kantonsschule. — Kaum aber war ich derselben ein Jahr vorgestanden, so wurde ich von einer schweren Krankheit befallen, von welcher, nach dem Ausspruche der Ärzte, keine Herstellung zu hoffen war, so dass ich mich endlich genöthiget sah, meiner Stelle zu entsagen. Sobald indessen Herr KRÜSI, der an dieselbe berufen wurde, mich ersetzt hatte, genas ich, und erlangte bald meine völlige Gesundheit wieder.

Schon damals würde ich, wenn ich blos meiner Neigung gefolgt hätte, eine kleine Privat-Erziehungsanstalt hier, an meinem Geburtsorte, errichtet haben. Allein damals hätte mein

Unternehmen der Kantonsschule schaden können, und ich würde folglich meinem frühern Bestreben zuwider gehandelt haben. Ich zog daher vor, mich auf einige Zeit bloß im Lehrfache zu beschäftigen, und kam hierfür nach Heiden, wo so eben von einem reichen Gemeindsangehörigen eine Lehranstalt gestiftet worden war. In die Dauer jedoch konnte mir dieser beschränkte Wirkungskreis nicht genügen. So oft ich nach Gais kam, wohin alljährlich so viele Fremden kommen, um in seiner reinen Luft und seinen freundlichen Umgebungen ihre Gesundheit zu stärken und ihren Sinn aufzuheitern, wurde meine unterdrückte Neigung von neuem aufgeregt. Denn die Vortheile, welche eine solche Gegend einer Erziehungsanstalt darbietet, sind nicht zu verkennen, und einsichtsvolle Eltern, besonders solche welche Kinder haben, die der körperlichen Erstarkung und geistigen Belebung bedürfen, werden sie gewiss zu würdigen wissen. Endlich entschloss ich mich dann, an einer der schönsten und passendsten Stellen, die mir von den Herren Gebrüder BRUDERER hiezu geschenkt wurde, ein geräumiges Gebäude erbauen, und dasselbe, so wie auch seine nächsten Umgebungen zum Behuf einer Erziehungs-Anstalt bequem einrichten zu lassen. Schon seit mehreren Monaten bewohne ich es mit meiner kleinen Familie, so dass ich nun bereit wäre, eine kleine Kinderschaar zur Erziehung aufzunehmen. — Ich nehme gegenwärtig um so weniger Anstand, dieses zu thun, da bereits unsere Kantons-Schule in jeder Hinsicht gesichert ist, und eine unbedeutende Concurrrenz nicht mehr zu beachten hat.

Wie aus obigem erhellet, geht mein Hauptzweck bei diesem Unternehmen dahin, mir als Erzieher wiederum einen mir zusagenden wohlthätigen Wirkungskreis zu verschaffen. Mich weitläufig über Erziehungsgrundsätze und Lehrmethoden einzulassen, halte ich hier für überflüssig. — Dass die jugendlichen Kräfte der mir anvertrauten Zöglinge harmonisch entwickelt, ihr Sinn für alles Edle und Schöne belebt, ihre Gefühle und Neigungen, so wie das daraus hervorgehende Betragen ihrer Fassungskraft gemäss in sittlicher und religiöser Hinsicht beleuchtet und geleitet werde, und dass ihr Leben zwar froh und heiter, zu seiner Zeit aber auch unter anhaltenden Anstrengungen dahin fliesse, wird stets mein eifriges Bestreben und meine wichtigste Aufgabe sein.

Nach Massgabe des Alters, der Fähigkeiten und besondern Erfordernissen werden die Zöglinge theils von mir, theils von zuverlässigen Gehülfen, nach bewährten Grundsätzen Unterricht erhalten: in der Religion, in der deutschen und französischen, und auf besonderes Begehren auch in der lateinischen und italienischen Sprache, in der Geometrie, Erd- und Naturgeschichte, im Rechnen, Schönschreiben, Zeichnen und Gesang.

Eben so gewissenhaft als für die Entwicklung der Geisteskräfte, soll auch für die körperliche Bildung gesorgt werden. Zweckmässige gymnastische Uebungen und Spiele, so viel möglich im Freien, so wie andere unschuldige Erholungen, wie die verschiedenen Jahreszeiten sie gestatten, sollen unter sorgfältiger Aufsicht mit dem Lernen in gehörigem Verhältnisse abwechseln. Auch soll auf Reinlichkeit und auf ein anständiges Benehmen gegen jedermann, stets ein wachsames Auge gehalten werden.

Bis zu welcher Stufe mir die Verhältnisse meiner Anstalt gestatten werden diejenigen Zöglinge zu führen, die für einen wissenschaftlichen Beruf bestimmt sind, wird die Zeit lehren; vorläufig mache ich mich nur anheischig, sie bis etwa in's vierzehnte Jahr zweckmässig zu beschäftigen. Dagegen aber wünsche ich sehr, solche, die mehr eine allgemeine als streng wissenschaftliche Bildung erhalten sollen, bis zum Eintritt in das Berufsleben behalten zu können.

Der Preis für Unterricht und Pension für Knaben, die vor oder mit dem zwölften Jahre eintreten, wird auf Louisd'or festgesetzt. Ältere Knaben werden nur in besondern Fällen und unter besondern Bedingungen angenommen. Für Wäsche und Ausbesserungen, welche auf's beste besorgt sein werden, wird, so wie für andere Nebensachen, billige Rechnung geführt werden.

Eltern, welche geneigt sein möchten, mir ihre Söhne zu übergeben, und deshalb über mich persönlich ein Näheres zu vernehmen wünschen, werden wohl durch die Angaben meiner frühern Verbindungen in den Stand gesetzt sein, sich die gewünschte Auskunft zu verschaffen; sollten sie aber sonst über irgend etwas nähere Auskunft verlangen, so sind sie ersucht, sich an mich zu wenden,

GAIS, im November 1828.

J. C. ZUBERBÜHLER,
Erzieher.